
DESASTRES DECORRENTES DE EVENTOS CLIMÁTICOS OCORRIDOS NO BRASIL: LETALIDADE, DESTRUIÇÃO E TENDÊNCIAS

Disasters Resulting from Climate Events in Brazil: Lethality, Destruction, and Trends

Carlos Roberto Souza Carmo¹

Murilo Miceno Frigo²

Fernando de Lima Caneppele³

RESUMO

Com base nos dados de 62.273 ocorrências referentes a desastres decorrentes de eventos climáticos ocorridos no Brasil ao longo dos últimos 32 anos (1991-2022), esta pesquisa forneceu um compilado de informações acerca das quantidades de pessoas afetadas por tipo de desastre (alagamentos; chuvas intensas; doenças infecciosas; enxurradas; erosão; estiagem e seca; granizo; incêndio florestal; inundações; movimento de massa; onda de calor e baixa umidade; onda de frio; rompimento de barragens; tornados; vendavais e ciclones), tipo de consequência (mortos; feridos; enfermos; desabrigados; desalojados; desaparecidos; e, total de cidadãos afetados por tais consequências), quantidade de ocorrências por unidade federativa e ano ocorrência, entre outras tabulações. Adicionalmente, foi avaliada a frequência dos eventos climáticos por mês e quinzena de ocorrência, e ainda, foram realizadas estimativas acerca da possibilidade das consequências dos eventos climáticos de natureza extrema tornarem-se cada vez mais severas com o passar dos anos. Ao final, segundo a amostra desta pesquisa, foram identificadas tendências de que o total de desastres provocados por eventos climáticos, no Brasil, supere 6.000 ocorrências em 2024, e ainda, a tendência de que a quantidade total de pessoas afetadas por eventos climáticos, no Brasil, fique próxima de 2.500.000 ocorrências em 2024.

Palavras-chave: Eventos extremos; Impactos socioeconômicos; Vulnerabilidade climática; Séries temporais; Gestão de riscos.

ABSTRACT

O Based on data from 62,273 incidents related to disasters resulting from weather events that occurred in Brazil over the past 32 years (1991–2022), this study provided a compilation of information on the number of people affected by type of disaster (flooding; heavy rains; infectious diseases; flash floods; erosion; drought; hail; wildfires; floods; landslides; heat waves and low humidity; cold waves; dam failures; tornadoes; windstorms and cyclones), type of consequence (deaths; injuries; illnesses; homeless; displaced; missing; and total number of citizens affected by such consequences), number of occurrences per state and year of occurrence, among other tabulations. Additionally, the frequency of climate events was assessed by month and fortnight of occurrence, and estimates were made regarding the possibility that the consequences of extreme climate events will become increasingly severe over the years. Ultimately, based on the sample of this study, trends were identified indicating that the total number of disasters caused by climate events in Brazil will exceed 6,000 occurrences by 2024, and that the total number of people affected by climate events in Brazil will be close to 2,500,000 by 2024.

Key-words: Extreme events; Socioeconomic impacts; Climate vulnerability; Time series; Risk management.

¹ Doutor, UNESP, carlosjj2004@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6630141053517408>, <https://orcid.org/0000-0002-3806-9228>

² Doutor, UNESP, murilo.frigo@ifms.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6961228369204721>, <https://orcid.org/0000-0002-2499-7592>

³ Doutor, UNESP, caneppele@usp.br, <http://lattes.cnpq.br/6427310914182859>, <https://orcid.org/0000-0003-4498-8682>

1 INTRODUÇÃO

Existe uma necessidade urgente de se desenvolver políticas públicas mais efetivas voltadas para a mitigação das emissões de GEE. E, nesse sentido, o planejamento estratégico em setores chave da economia, como energia, indústria e, especialmente, a agricultura, entre outros, é imprescindível para que se tente alcançar maiores níveis de sustentabilidade ambiental.

Sem a implementação de políticas públicas mais efetivas na mitigação das emissões de GEE, aquela limitação do aquecimento global a +2 °C até 2050, conforme estabelecido pelo acordo de Paris, pode não ser suficiente para evitar o custo social imposto pelas consequências das mudanças climáticas globais. Pois, devido ao crescimento econômico já observado e diante da sua tendência de continuidade, bem como, do aumento do consumo em geral, estima-se uma elevação de 4° Celsius na temperatura global até 2100, o que pode desencadear efeitos climáticos extremos e cada vez mais frequentes (Santos *et al.*, 2021).

O crescimento da demanda por energia, frequentemente produzida mediante o uso de combustíveis fósseis, requer uma mudança na forma como a sociedade sustenta o seu desenvolvimento e crescimento (Santos *et al.*, 2024), o que demanda o planejamento estratégico de setores chaves da economia especialmente os setores de energia, indústria e agricultura, entre outros. Afinal, os sistemas de energia são essenciais ao sustendo da sociedade moderna, tanto pelo fornecimento de um serviço criticamente relevante, quanto pela sua interdependência com outros componentes da infraestrutura socioeconômica, especialmente em momentos como os da ocorrência de desastres climáticos, que comprometem fatores essenciais como como água, saúde pública e comunicação, etc. (Potts *et al.*, 2024).

As mudanças climáticas globais decorrentes de alterações em fatores ambientais, requerem a busca pela produção de energia limpa e de baixo carbono, seguindo a tendência de transição energética mundial (Liu *et al.*, 2024). Já que, em caso contrário, o aumento na frequência de ocorrência e na intensidade dos desastres climáticos decorrentes de eventos climáticos extremos pode trazer consequências cada vez piores para as populações ao redor do mundo, uma vez que interrupções prolongadas de energia que comprometem o fornecimento de água potável, interrompem os sistemas de comunicação e/ou prejudicam considerável e rapidamente o atendimento aos pacientes atingidos, além de causarem danos psicológicos profundos em grande parte dos cidadãos; tudo isso sem mencionar os prejuízos de natureza econômica (Potts *et al.*, 2024).

Nesse contexto, a presente pesquisa teve por objetivo realizar um estudo de natureza empírico-descritiva acerca dos desastres climáticos ocorridos no Brasil ao longo dos últimos 32 anos (1991-2022), diante da elevação da temperatura global, enquanto possíveis consequências da produção e acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre.

Para tanto, a amostra desta pesquisa foi constituída pelos registros referentes a 62.273 ocorrências referentes a desastres decorrentes de eventos climáticos ocorridos no Brasil, segundo a Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a). Sendo que, esses dados foram tabulados de forma a produzir informações referentes às quantidades de pessoas afetadas por tipo de consequência sofrida, isso é, mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos, bem como, por tipo de evento climático, por unidade federativa, por ano de ocorrência dos respectivos eventos climáticos.

Posteriormente, foram realizadas análises a partir das distribuições da frequência relativa para a ocorrência dos eventos climáticos por mês, quinzena e ano. E, na sequência, foram realizadas estimativas sobre possíveis tendências de ocorrência da quantidade total de desastres e da quantidade total de afetados para os anos de 2023 e 2024.

Conforme destacam Giordano, Boudet e Gard-Murray(2020), os estudos acerca dos eventos climáticos extremos e suas consequências caracterizam-se como uma área de pesquisa promissora a ser explorada, uma vez que podem proporcionar maior compreensão e identificação dos esforços necessários à mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Essa importância assume mais relevância ainda quando estudos dessa natureza são desenvolvidas em regiões cuja diversidade geográfica, biológica e climática atuam sobre biomas que abrigam a maior biodiversidade do planeta, como é o caso da América do Sul, (Delgado *et al.*, 2022).

Além desta seção introdutória, este artigo ainda conta com outras 4 seções, ou seja: a seção 2 foi destinada ao embasamento teórico acerca da influência das emissões e acúmulo dos gases causadores do efeito estufa sobre o clima da terra e da premente necessidade de mitigar tais efeitos. A seção 3 cuidou de descrever o proceder metodológico desta pesquisa científica, com especial atenção ao detalhamento do processo de composição da sua amostra, às variáveis analisadas e aos respectivos métodos de análise de dados. A seção 4 teve por finalidade descrever e discutir o conjunto dos achados científicos oriundos de todo o processo de investigação, tanto à luz da plataforma teórica da pesquisa quanto com base nas evidências empíricas identificadas a partir dos últimos eventos climáticos ocorridos no Brasil, que demonstraram a força reativa da natureza enquanto consequência

dos desmandos ambientais observados na atualidade. Por fim, a seção 5 foi destinada às considerações gerais acerca desta pesquisa, com especial atenção para seus principais resultados e suas possíveis limitações, além de apresentar sugestões para sua continuidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Intimamente relacionadas à produção e acúmulo de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera da terra, as mudanças climáticas caracterizam-se como um dos maiores desafios emergentes na atualidade (Amirkhani *et al.*, 2024; Bhatti *et al.*, 2024, Delgado *et al.*, 2022). Além de gases como o metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O), entre outros, o dióxido de carbono (CO₂) é um dos principais componentes dos GEE que causam o aquecimento global (Pradhan *et al.*, 2024).

Em virtude desse aquecimento, eventos climáticos de natureza extrema, como chuvas intensas, calor extremo, inundações, secas, entre outros, tornam cada vez mais severos e frequentes e cobram um preço muito elevado (Benincasa; Betz; Gattini, 2024), tanto em termos sociais quanto financeiros. Pois, ao funcionarem como uma espécie de cobertor, os GEE alteram o equilíbrio radiativo da Terra fazendo com que o calor gerado pelo sol fique retido na atmosfera do planeta, o que eleva significativamente a temperatura e provoca mudanças nos padrões climáticos, trazendo consequências ambientais nunca antes observadas (Bhatti *et al.*, 2024).

Dentre as consequências do aumento nos níveis de GEE presentes na atmosfera, em especial o CO₂, a elevação da temperatura terrestre traz consigo a mudança dos padrões de precipitação e temperatura, o que ocasiona a elevação da quantidade e da intensidade dos eventos de natureza climática que, por sua vez, podem se traduzir na desertificação, estresse hídrico e secas intensas, colapsos florestais e da biodiversidade, entre outros (Gregory, 2021). Isso, por sua vez, leva a sociedade, tanto em nível local quanto mundial, a ter que suportar custos significativos, decorrentes da perda de vidas humanas e de meios para sua subsistência, além do custo econômico propriamente dito (Guesmi; Makrychoriti; Spyrou, 2023).

Estudos mostram que ao longo de 20 anos, de 1995 a 2015, cerca de 606.000 pessoas perderam suas vidas em decorrência de eventos climáticos; sendo que, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que outras 250.000 vidas serão perdidas devido às mudanças climáticas (Amirkhani *et al.*, 2024). Nesse sentido, as mudanças climáticas deveriam influenciar a forma como a sociedade percebe as consequências do aquecimento global produzido a partir do aumento dos GEE. Afinal, a literatura relacionada à economia do clima demonstra que a compreensão dos impactos decorrentes dos

choques climáticos é a base para a avaliação e proposição de políticas voltadas à minimização das consequências sociais impostas pelas

Contraditoriamente, evidências científicas têm mostrado que as causas para a elevação dos GEE e dos impactos negativos sobre a biodiversidade e o clima advêm do rápido desenvolvimento econômico experimentado pela sociedade mundial após a revolução industrial (Pradhan *et al.*, 2024). Ou seja, a contradição em questão reside no fato da sociedade experimentar um desenvolvimento que não se sustenta, pois, tanto que essas consequências quanto o desenvolvimento em si são fatores produzidos pela raça humana, que é sujeito ativo do capitalismo contemporâneo (Gregory, 2021).

Segundo Gould *et al.* (2024), a teoria sinaliza que o fato de experimentar um evento climático extremo, e suas consequências, faz com que as pessoas impactadas passem a sentir maior urgência em lidar com as mudanças climáticas, o que ajudaria no alinhamento entre a ciência e a percepção da sociedade em geral. Contudo, ainda segundo Gould *et al.* (2024), recentemente a teoria tem indicado que esses níveis de engajamento, além de não serem lineares, revelam uma perspectiva mais complexa e inclusiva, uma vez que não existe homogeneidade nos eventos climáticos extremos e às respostas psicológicas a eles.

Nesse contexto, os estudos acerca dos eventos climáticos extremos caracterizam-se como uma área de pesquisa promissora a ser explorada na busca por maior compreensão sobre como podem ser desenvolvidos esforços locais voltados para a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas (Giordano; Boudet; Gard-Murray, 2020). Especialmente, numa região com a América do Sul, cuja diversidade geográfica, biológica e climática atuam sobre regiões que abrigam a maior biodiversidade do planeta (Delgado *et al.*, 2022).

A despeito da crescente compreensão mundial envolvendo os profundos efeitos do aumento das emissões de GEE e as consequentes alterações climáticas sobre a saúde humana, a ciência é clara e objetiva ao demonstrar que a atividade humana é responsável pelas mudanças climáticas, presentes e futuras (Agache *et al.*, 2022).

Ao buscar demonstrar como eventos climáticos extremos afetaram as quantidades de brasileiros mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos, ao longo de mais de 30 anos (de 1991 a 2022), esta pesquisa vislumbra a possibilidade de contribuir para debate relacionado aos impactos das mudanças climáticas sobre a vida da sociedade em geral; pois, conforme observam Bhatti *et al.* (2024), tais impactos têm características multifacetadas e alcance de longo

prazo, além de apresentarem a capacidade de modificar ecossistemas inteiros, interrupções na agricultura e nos recursos hídricos, entre outras consequências indesejáveis.

Afinal, mesmo limitando o aquecimento global a +2 °C até 2050, conforme estabelecido pelo acordo de Paris de 2015 (Delanoë; Tchuente; Colin, 2023; Shao *et al.*, 2022), as consequências das mudanças climáticas podem ser inevitáveis. Logo, a adoção de políticas ambientais mais agressivas aliadas às ações individuais de cada cidadão sobre essas mudanças são imprescindíveis à prevenção de futuros eventos climáticos, ainda mais ao considerar que o bem-estar da humanidade é uma consequência da saúde do planeta (Agache *et al.*, 2022).

3 METODOLOGIA

A Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a) é uma versão do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais que possibilita o acesso à informação diretamente no seu sítio de internet ou mediante a exportação de arquivos para consultas diversas (Brasil, 2023b). Os dados utilizados para criação dessa base de informações têm como origem os registros realizados, por estados e municípios, no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) (Brasil, 2023b). E, mesmo se tratando de dados de origem oficial cujo registro teve por finalidade o cumprimento do processo de solicitação de recursos com vista às respostas demandadas por ações de reconstrução decorrentes de desastres causados por eventos climáticos diversos, a Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a) não tem por objetivo formar uma base nacional de dados em si (Brasil, 2023b). Contudo, o processo de formalização de registro legal dessas ocorrências tornou possível a criação de um banco de dados de desastres mediante a aplicação de um adequado processo de tratamento de informações (Brasil, 2023b).

Com base naquelas informações disponibilizadas digitalmente para consulta on-line e downloads, a amostra desta pesquisa foi constituída por meio dos dados provenientes de 62.273 registros de ocorrências da Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a) referentes ao período compreendido entre os anos 1991 (inclusive) e 2022 (inclusive), conforme a descrição das variáveis de pesquisa detalhadas na Figura 1.

Figura 1: Quadro descritivo das variáveis de pesquisa.

Coluna	Descrição
município	Nome do município
uf	Estado do município
data	Data de registro do protocolo
cobrade	Número da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) que identifica a tipologia do desastre

ibge	Código de identificação do município no IBGE
obitos	Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre
feridos	Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, etc.)
enfermos	Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do desastre
desabrigados	Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre
desalojados	Pessoas que, em decorrência dos efeitos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.
desaparecidos	Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/ perigosos
descricao_tipologia	Descrição da tipologia de desastre

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Brasil (2023b, p. 24).

Para análise dos dados, aquelas 62.273 observações referentes aos desastres ocorridos no Brasil ao longo do período compreendido entre os anos 1991 (inclusive) e 2022 (inclusive) foram tabuladas de acordo com as quantidades de pessoas afetadas por tipo de consequência sofrida (mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos), e ainda: (i) por tipo de evento climático, (ii) por unidade federativa, (iii) por ano de ocorrência do evento climático. Adicionalmente, foram realizadas análises a partir das distribuições da frequência relativa para a ocorrência dos eventos climáticos por mês e quinzena. A seguir, com base na frequência de ocorrência anual dos desastres causados por eventos climáticos, procedeu-se à aproximação polinomial e a estimativa da tendência de ocorrência da quantidade total de desastres e da quantidade total de afetados para 2 períodos anuais posteriores àqueles disponíveis na Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (2023a), ou seja, para os anos de 2023 e 2024.

Diante do exposto, este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa quantitativa de natureza empírico-descritiva baseada em métodos quantitativos aplicados.

4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

A análise acerca da quantidade de pessoas afetadas por tipo de evento climático e tipo de consequência revelou que apesar das inundações atingirem mais cidadãos brasileiros, isto é, 4.246.317 pessoas ou 40,59% do total observado na amostra desta pesquisa ($4.246.317 / 40.492.600 \times 100$), as enxurradas apresentaram maior letalidade ao matarem 1.880 pessoas do total de 4.728 mortos, o que perfaz um percentual de 39,73% ($1.880 / 4.728 \times 100$) das mortes por eventos climáticos no Brasil, conforme pode ser observado pelas informações descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Quantidade de pessoas afetadas por tipo de evento climático e tipo de consequência

Eventos	Mortos	Feridos	Enfermos	Desabrigados	Desalojados	Desaparecidos	Total de afetados
Alagamentos	123	2.060	20.051	149.085	300.434	256	472.009
Chuvas intensas	617	7.689	27.808	182.835	1.192.777	747	1.412.473
Doenças infecciosas	271	111	178.844	7.903	0	1	187.130
Enxurradas	1.880	52.296	118.939	555.930	1.790.646	1.556	2.521.247
Erosão	6	641	2.361	16.664	27.525	4	47.201
Estiagem e seca	219	5.472	443.787	8.837	43.347	16	501.678
Granizo	29	3.644	1.103	54.916	309.671	12	369.375
Incêndio florestal	1	1.689	46.005	214	1.179	3	49.091
Inundações	644	37.793	391.194	853.538	2.962.493	655	4.246.317
Movimento de massa	626	3.155	939	115.253	123.323	256	243.552
Onda de calor e baixa umidade	0	0	126	0	0	0	126
Onda de frio	4	8	1.768	2.871	3.686	1	8.338
Outros	116	1.739	9.800	1.211	4.922	17	17.805
Rompimento de barragens	0	2	0	2.276	8.574	0	10.852
Tornado	17	722	290	2.592	19.890	0	23.511
Vendavais e ciclones	175	6.110	1.157	54.546	289.671	236	351.895
Total	4.728	123.131	1.244.172	2.008.671	7.078.138	3.760	10.462.600

Fonte: Autoria própria (2026).

Ainda segundo as informações contidas na Tabela 1, dentre os cidadãos brasileiros que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos de desastres e, por isso, necessitaram algum tipo de intervenção médico-hospitalar, materiais e/ou insumos de saúde (medicamentos, médicos, etc.), os eventos climáticos relacionados a estiagem e seca fizeram o maior número de pessoas atingidas, ou seja, 443.787 cidadãos, ou ainda, 35,67% do total de enfermos ao longo do período analisado.

De uma maneira geral, os eventos climáticos relacionados à precipitação pluviométrica (chuvas intensas, enxurradas, inundações e movimentação de massa) são aqueles com maiores ocorrências e maiores consequências para a população brasileira. Do ponto de vista exclusivamente humano, essa evidência reforça ainda mais a necessidade de se combater o aquecimento global, quer seja pela redução das emissões de GEE, quer seja pela mudança nas práticas relacionadas à conversão dos biomas naturais em pastagens e/ou áreas cultiváveis, com especial atenção às florestas brasileiras. Pois, desmatamento decorrente das mudanças no uso da terra influencia a sazonalidade, a intensidade dos fatores relacionados a evaporação e transpiração, em conjunto com a evapotranspiração, impactando em múltiplas e diferentes escalas a função geral dos ecossistemas, os ciclos hidrológicos e o sistema climático de uma maneira geral (D'Acunha *et al.*, 2024), além de reduzir a capacidade da Terra de remover naturalmente o CO₂ presente na sua atmosfera (Agache *et al.*, 2022).

Ao analisar os dados referentes à quantidade de pessoas afetadas nas unidades federativas do território brasileiro e tipo de consequência, pôde-se constatar que os desastres decorrentes eventos climáticos tendem a atingir mais os extremos do território nacional, a despeito de suas proporções

continentais. Pois, segundo as informações detalhadas na Tabela 2, as maiores frequências percentuais de ocorrência foram observadas em estados da região norte e da região sul, com casos observados em menor frequência na em alguns estados das regiões nordeste e sudeste e, em menor quantidade ainda, na região centro-oeste do país.

Tabela 2: Quantidade de pessoas afetadas por unidade federativa e tipo de consequência

Unidade Federativa	Mortos	Feridos	Enfermos	Desabrigados	Desalojados	Desaparecidos	Total de afetados	Frequência percentual
AC	14	442	51.117	49.561	96.312	2	197.448	1,89%
AL	66	2.543	24.194	113.491	185.294	643	326.231	3,12%
AM	142	19.348	273.644	338.120	818.255	21	1.449.530	13,85%
AP	16	4.184	3.364	7.083	21.907	13	36.567	0,35%
BA	205	4.647	208.853	130.483	426.246	432	770.866	7,37%
CE	54	2.178	135.861	89.697	197.740	23	425.553	4,07%
DF	24	13	24.662	12	30	0	24.741	0,24%
ES	109	1.768	36.518	44.700	276.260	11	359.366	3,43%
GO	11	165	282	2.986	11.372	3	14.819	0,14%
MA	58	2.846	66.877	131.535	296.866	109	498.291	4,76%
MG	554	14.046	57.667	144.309	756.086	110	972.772	9,30%
MS	49	838	15.829	7.349	29.642	206	53.913	0,52%
MT	18	852	8.818	9.723	32.772	0	52.183	0,50%
PA	250	5.787	122.935	111.436	455.490	35	695.933	6,65%
PB	37	2.107	4.076	52.618	63.316	172	122.326	1,17%
PE	289	22.016	41.098	106.653	425.663	37	595.756	5,69%
PI	27	732	20.482	56.410	128.709	12	206.372	1,97%
PR	92	2.912	10.200	92.593	298.986	45	404.828	3,87%
RJ	1.531	14.149	25.316	83.931	516.640	630	642.197	6,14%
RN	20	436	42.257	32.890	56.486	16	132.105	1,26%
RO	4	111	2.173	5.034	31.587	1	38.910	0,37%
RR	7	319	5.916	1.780	7.826	0	15.848	0,15%
RS	102	4.388	9.522	114.954	614.617	166	743.749	7,11%
SC	325	12.545	9.187	175.977	990.842	137	1.189.013	11,36%
SE	10	721	3.551	3.376	20.902	0	28.560	0,27%
SP	713	2.919	38.691	95.397	304.897	933	443.550	4,24%
TO	1	119	1.082	6.573	13.395	3	21.173	0,20%
Total	4.728	123.131	1.244.172	2.008.671	7.078.138	3.760	10.462.600	100,00%

Fonte: Autoria própria (2026).

Essa predominância de pessoas atingidas em maior quantidade nos estados das regiões norte e sul, conforme observado a partir das informações contidas na Tabela 2, não significa que o maior número de desastres causados por eventos climáticos tenha ocorrido nessas regiões. O destaque se deu em função das maiores frequências observadas para quantidade de cidadãos atingidos nos estados dessas regiões. Sendo que, também foram observados eventos com danos sociais em estados de outras regiões do país, especialmente na região nordeste e sudeste.

Para além das informações detalhadas geograficamente na Tabela 2, cabe observar a questão dos extremos não só pela quantidade de cidadãos atingidos ou pela questão geográfica, mas também pela magnitude das ocorrências climáticas observadas nos dois últimos anos nessas regiões do Brasil

e, principalmente, pelo processo de (des)governança e (in)gestão ambiental ocorrido nos últimos anos neste país. Ou seja:

a) em função do desmatamento, na região da Amazônia brasileira em 2023, foram constatadas reduções de 15% a 30% das chuvas, chegando a 20% em alguns estados, o que levou a região a experimentar a seca extrema e a redução dos níveis dos rios muito abaixo do seu normal (Nascimento; Correa, 2024);

b) ainda em 2023, o estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública em 107 dos seus municípios devido à ocorrência de inundações que causaram o desaparecimento de 9 pessoas, 49 mortes e 5,1 mil desabrigados (Nunes; Bellini, 2024);

c) adicionalmente, as enchentes de abril e maio de 2024 atingiram 450 municípios do estado do Rio Grande do Sul, sendo que, 320 deles já haviam decretado estado de emergência no início do mês de maio de 2024, resultando em 147 mortos, 127 desaparecidos, 806 feridos e 2.124.203 afetados, segundo dados da Defesa Civil do estado Rio Grande do Sul monitorados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) (Brasil, 2024); e

d) paralelamente a tudo isso, destaca-se a perda de espaço na agenda pública e falta de prioridade para a pauta socioambiental no Brasil praticadas pela agenda ultra neoliberal nos últimos anos, com especial atenção a período de 2018 a 2022 (Bastos; Figueiredo; Nogueira, 2024).

A partir da análise da quantidade de pessoas afetadas por ano de ocorrência do evento climático e tipo de consequência, cujos dados estão detalhados na Tabela 3, pôde-se observar certa tendência de crescimento no número de pessoas afetadas pelos desastres oriundos de eventos climáticos no Brasil, especialmente a partir de 2018.

Tabela 3: Quantidade de pessoas afetadas por ano de ocorrência do evento climático e tipo de consequência

Ano	Mortos	Feridos	Enfermos	Desabrigados	Desalojados	Desaparecidos	Total de afetados	Frequência percentual
1991	36	552	0	15.556	5.291	0	21.435	0,20%
1992	14	305	0	27.475	36.193	2	63.989	0,61%
1993	16	5	0	5.015	6.014	0	11.050	0,11%
1994	4	0	0	6.660	0	2	6.666	0,06%
1995	35	683	8	32.556	54.149	9	87.440	0,84%
1996	14	149	2	5.692	3.461	3	9.321	0,09%
1997	13	188	547	6.223	14.094	23	21.088	0,20%
1998	10	650	194	28.770	33.860	0	63.484	0,61%
1999	107	147	8.033	8.467	7.109	1	23.864	0,23%
2000	62	5.060	4.827	43.495	72.620	214	126.278	1,21%
2001	67	756	8.166	22.743	63.237	31	95.000	0,91%
2002	95	2.675	28.662	59.455	111.582	62	202.531	1,94%
2003	136	2.883	10.689	31.661	107.917	73	153.359	1,47%
2004	195	3.250	46.133	145.811	248.273	133	443.795	4,24%
2005	145	16.214	31.395	61.920	200.190	110	309.974	2,96%
2006	177	2.295	26.682	55.782	120.411	164	205.511	1,96%

2007	122	1.764	34.563	37.066	181.056	138	254.709	2,43%
2008	209	8.128	60.965	135.076	524.451	113	728.942	6,97%
2009	282	9.813	85.270	235.283	814.253	276	1.145.177	10,95%
2010	368	12.539	22.803	114.550	428.136	673	579.069	5,53%
2011	957	4.956	15.416	85.473	467.969	497	575.268	5,50%
2012	99	8.892	28.376	64.411	299.102	5	400.885	3,83%
2013	231	4.774	103.385	160.476	437.105	97	706.068	6,75%
2014	89	1.701	60.417	110.671	340.516	27	513.421	4,91%
2015	86	3.737	141.348	82.421	403.024	51	630.667	6,03%
2016	74	2.292	60.386	15.676	115.303	4	193.735	1,85%
2017	141	6.842	119.778	39.674	258.226	12	424.673	4,06%
2018	88	1.697	52.122	24.501	89.874	7	168.289	1,61%
2019	134	2.672	106.751	67.361	219.716	38	396.672	3,79%
2020	232	2.028	55.082	85.773	306.216	53	449.384	4,30%
2021	93	7.798	67.895	81.006	378.654	579	536.025	5,12%
2022	397	7.686	64.277	111.972	730.136	363	914.831	8,74%
Total	4.728	123.131	1.244.172	2.008.671	7.078.138	3.760	10.462.600	100,00%

Fonte: Autoria própria (2026).

A possível confirmação da existência de uma tendência de que os eventos climáticos de natureza extrema se tornarão cada vez mais severos e cobrarão um preço muito elevado com o passar dos anos, conforme destacado por Benincasa, Betz e Gattini (2024) e por Guesmi, Makrychoriti e Spyrou (2023), infelizmente, pôde ser encontrada na tragédia climática vivida pelo estado do Rio Grande do Sul, em abril e maio de 2024, cuja quantidade de cidadãos atingidos já ultrapassa 20% ($2.124.203 / 10.462.600 \times 100 = 20,30\% \approx 20,00\%$) do total observado ao longo dos últimos 31 anos, que é o recorte longitudinal da amostra desta investigação.

Ao analisar a distribuição da frequência relativa referente à ocorrência dos eventos por mês, conforme demonstrado pela Figura 2, pôde-se constatar que os meses de janeiro a maio apresentaram maior incidência de ocorrência, o que parece intuitivamente lógico uma vez que esses são os meses da maior precipitação no Brasil. Por outro lado, ainda segundo as informações contidas na Figura 2, não foi possível delinear um comportamento padrão em relação a qual momento do mês (quinzena) poderia ocorrer a maior incidência de desastres provenientes de eventos climáticos extremos no Brasil, o que muito provavelmente se deve à natureza multifacetada desse tipo de evento, conforme observado por Bhatti *et al.* (2024).

Figura 2: Distribuição da frequência relativa referente à ocorrência dos eventos por mês e quinzena.

Fonte: Autoria própria (2026).

Na tentativa de avaliar a existência de uma possível tendência de que os eventos climáticos de natureza extrema tornar-se-ão cada vez mais severos e cobrarão um preço mais elevado com o passar dos anos, a amostra desta pesquisa permitiu identificar indícios de que isso seja possível. Pois, a aproximação polinomial da frequência de ocorrência anual dos eventos observados ao longo dos anos 1991 a 2022, com projeção de tendência estimada para 2 períodos anuais posteriores (2023 e 2024), sinalizou um possível crescimento tanto na quantidade de eventos quanto na quantidade de cidadãos afetados, conforme demonstram as Figuras 3 e 4, respectivamente.

Figura 3: Aproximação polinomial(a) da frequência de ocorrência anual dos eventos e estimativa de tendência(b).

Fonte: Autoria própria (2026).

Conforme demonstrado pela Figura 3, segundo a amostra desta pesquisa, existe uma tendência de que o total de desastres provocados por eventos climáticos, no Brasil, supere 6.000 ocorrências em 2024, e ainda, conforme o demonstrado pela Figura 4, existe uma tendência de que a quantidade total de pessoas afetadas por eventos climáticos, no Brasil, fique próxima de 2.500.000 ocorrências em 2024.

Figura 4: Aproximação polinomial(a) da frequência de ocorrência anual da quantidade de pessoas afetadas e estimativa de tendência(b)

Fonte: Autoria própria (2026).

Uma vez que, quando da realização desta pesquisa, os dados referentes ao ano de 2023 e 2024 ainda estavam disponíveis na Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a), não é possível avaliar a qualidade das estimativas de ocorrências ora propostas. Porém, diante da dos números da tragédia social observada no ano de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, aquele total de 2.124.203 afetados pelas enchentes, infelizmente, não se encontra muito distante da projeção aqui realizada, conforme demonstrado a partir da Figura 4.

De uma maneira geral, o que se pode constatar é a necessidade urgente do desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas voltadas para a mitigação das emissões de GEE. Sendo que, nesse sentido, o planejamento estratégico em setores chave da economia, como energia, indústria e, especialmente, a agricultura, entre outros, é imprescindível para que se tente alcançar maiores níveis de sustentabilidade ambiental. Pois, sem a implementação de políticas públicas mais efetivas na mitigação das emissões de GEE, a limitação do aquecimento global a +2 °C até 2050, conforme estabelecido pelo acordo de Paris, pode não ser suficiente para evitar o custo social imposto pelas consequências das iminentes mudanças climáticas globais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto uma pesquisa de natureza empírico-descritiva, esta investigação trouxe como desfecho principal a análise descritiva acerca dos desastres climáticos ocorridos no Brasil ao longo dos últimos 32 anos (1991-2022), enquanto possíveis efeitos da elevação da temperatura global decorrente da produção e acúmulo de GEE na atmosfera terrestre.

A análise dos 62.273 registros das ocorrências cadastradas na Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a) forneceu um compilado de informações acerca das quantidades de pessoas afetadas por tipo de evento climático, tipo de consequência, quantidade de ocorrências por unidade federativa e ano ocorrência. Além disso, foi avaliada a frequência dos eventos climáticos por mês e quinzena de ocorrência.

Com desfecho secundário foi avaliada a existência de uma possível tendência de que os eventos climáticos de natureza extrema tornar-se-ão cada vez mais severos e cobrarão um preço mais elevado com o passar dos anos. E, nesse sentido, observou-se a existência de uma tendência de crescimento tanto quantidade de eventos quanto na quantidade de pessoas afetadas. Sendo que, ao analisar os resultados previstos, com base em técnicas de interpolação polinomial, à luz dos fatos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, foram constatadas

evidências de que o número de afetados por desastres produzidos a partir de eventos climáticos seja superior a 2 milhões de cidadãos brasileiros, e ainda, foi observada a existência da possibilidade de que esse número se aproxime dos 2,5 milhões pessoas.

Como principal limitação desta investigação destaca-se a ausência de dados mais recentes, referentes aos anos de 2023 e 2024, disponíveis na Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2023a), o que impediu uma análise com estimativas voltadas a prospecção diagnóstica da ocorrência de desastres oriundos de eventos climáticos ocorridos no território brasileiro. Contudo, ao corroborar parte das estimativas realizadas neste estudo com dados atuais de natureza empírica, os resultados desta pesquisa podem ser considerados satisfatórios, a despeito da infeliz realidade climática observada no sul do Brasil.

Para a continuidade desta investigação sugere-se a utilização da sua metodologia descritivo-analítica aplicada a dados reais observados no futuro, como uma forma de fornecer subsídios ao processo de planejamento estratégico voltado à busca pela sustentabilidade ambiental, com vistas ao desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas na mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

REFERÊNCIAS

Agache, I. *et al.* Climate change and global health: a call to more research and more action. **Allergy**, [s. l.], v. 77, issue 5, p. 138-1407, May 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/all.15229>. Acessado em: Maio. 2024.

Amirkhani, M. *et al.* Extreme weather events and death based on temperature and CO2 emission – A global retrospective study in 77 low-, middle- and high-income countries from 1999 to 2018. **Preventive Medicine Reports**, [s. l.], v. 28, e-article 101846, August 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101846>. Acessado em: Maio. 2024.

Bastos, V. P.; Figueiredo, F. F.; Nogueira, R. E. D. Governança e gestão socioambiental no Brasil. **O Social em Questão**, Rio de Janeiro-RJ, ano 27, n. 59, p. 1-12, maio-ago. /2024. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_OSQ.php?strSecao=Artigos&secao=1&FASC=66552&n-rSeqCon=66379. Acessado em: Maio. 2024.

Benincasa, E.; Betz, F.; Gattini, L. How do firms cope with losses from extreme weather events? **Journal of Corporate Finance**, [s. l.], v. 84, e-article 102508, February 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102508>. Acessado em: Maio. 2024.

Bhatti, U. A. *et al.* Global production patterns: Understanding the relationship between greenhouse gas emissions, agriculture greening and climate variability. **Environmental Research**, [s. l.], v. 245,

e-article 118049, 15 March 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.118049>. Acessado em: Maio. 2024.

Brasil. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil. **Atlas Digital de Desastres no Brasil**. Brasília: MIDR, 2023a. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/downloads.xhtml>. Acessado em: Maio. 2024.

Brasil, Ministério do Desenvolvimento Regional. **Base de dados do atlas digital de desastres no Brasil**: manual de aplicação. Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC); Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (CEPED). Brasília: MIDR, 2023b. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/downloads.xhtml>. Acessado em: Maio. 2024.

Brasil, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. **Monitoramento CENAD**: situação no Rio Grande do Sul. Brasília-DF: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), painel atualizado em 13/05/24 – Consulta realizada em 14 maio 2024-16h43. Disponível em: <https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/unidospelors/f/109/>. Acessado em: Maio. 2024.

D'Acunha, B. *et al.* Changes in evapotranspiration, transpiration and evaporation across natural and managed landscapes in the Amazon, Cerrado and Pantanal biomes. **Agricultural and Forest Meteorology**, [s. l.], v. 346, e-article 109875, March 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109875>. Acessado em: Maio. 2024.

Delanoë, P.; Tchuente, D.; Colin, G. Method and evaluations of the effective gain of artificial intelligence models for reducing CO₂ emissions. **Journal of Environmental Management**, [s. l.], v. 331, e-article 117261, April 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117261>. Acessado em: Abr. 2024.

Delgado, R. C. *et al.* Degradation of South American biomes: What to expect for the future? **Environmental Impact Assessment Review**, [s. l.], v. 96, e-article 106815, September 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106815>. Acessado em: Maio. 2024.

Giordano, L.; Boudet, H.; Gard-Murray, A. Local adaptation policy responses to extreme weather events. **Policy Sciences**, [s. l.], v. 53, p. 609–636, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11077-020-09401-3>. Acessado em: Maio. 2024.

Gould, R. K. *et al.* Experience with extreme weather events increases willingness-to-pay for climate mitigation policy. **Global Environmental Change**, [s. l.], v. 85, e-article 102795, March 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102795>. Acessado em: Maio. 2024.

Gregory, R. P. Climate disasters, carbon dioxide, and financial fundamentals. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, [s. l.], v. 79, p. 45-58, February 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.12.008>. Acessado em: Maio. 2024.

Guesmi, K.; Makrychoriti, P.; Spyrou, S. The relationship between climate risk, climate policy uncertainty, and CO₂ emissions: Empirical evidence from the US. **Journal of Economic Behavior & Organization**, [s. l.], v. 212, p. 610-628, August 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.06.015>. Acessado em: Maio. 2024.

Liu, T. *et al.* Two-stage risk dispatch for combined electricity and heat system under extreme weather events. **International Journal of Electrical Power & Energy Systems**, [s. l.], v. 157, e-article 109812, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2024.109812>. Acessado em: Maio. 2024.

Nascimento, S. M. do; Correa, S. A.. Emergência climática na Amazônia: agroecologia e conhecimentos tradicionais contra os modelos empresariais de conservação. **Novos Cadernos NAEA**, Belém, v. 27, n. 1, p. 93-124, jan-abr. 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/16022>. Acessado em: Maio. 2024.

Nunes, B. D.; Bellini, M. I. B.. Serviço social, direitos humanos, justiça social e ambiental: interlocuções possíveis. **O Social em Questão**, Rio de Janeiro-RJ, ano 27, n. 59, p. 213-232, maio-ago. 2024. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_OSQ.php?strSecao=Artigos&secao=11&FASC=66552&nrSeqCon=66460. Acessado em: Maio. 2024.

Potts, J. *et al.* Enhancing power system resilience to extreme weather events: a qualitative assessment of winter storm Uri. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, [s. l.], v. 103, e-article 104309, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104309>. Acessado em: Maio. 2024.

Pradhan, R. P. *et al.* Planetary health issues in the developing world: Dynamics between transportation systems, sustainable economic development, and CO₂ emissions. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 449, e-article 140842, 10 April 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140842>. Acessado em: Maio. 2024.

Santos, D. A. *et al.* Assessing the role of vanadium technologies in decarbonizing hard-to-abate sectors and enabling the energy transition. **IScience**, [s. l.], v. 24, issue 11, e-article 103277, 19 November 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103277>. Acessado em: Maio. 2024.

Santos, F. S. dos *et al.* Brazilian wind energy generation potential using mixtures of Weibull distributions. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, [s. l.], v. 189, Part B, e-article 113990, January 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113990>. Acessado em: Maio. 2024.

Shao, T. *et al.* China's industrial decarbonization in the context of carbon neutrality: a sub-sectoral analysis based on integrated modelling. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, [s. l.], v. 170, e-article 112992, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112992>. Acessado em: Abr. 2024.